

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSMISIÓN DE VALORES EN BARRIOS DESFAVORECIDOS: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

SPORT AS A TOOL FOR TRANSMITTING VALUES IN DISADVANTAGED NEIGHBOURHOODS: POTENTIALS AND LIMITATIONS

Rocío López-Montero

Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación social, Universidad Loyola Andalucía.

Antonio Delgado-Baena

Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación social, Universidad Loyola Andalucía.

Rocío Vela-Jiménez

Departamento de Humanidades y Filosofía, Universidad Loyola Andalucía.

Antonio Sianes

Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación social, Universidad Loyola Andalucía.

Resumen: Ante la situación de exclusión a que es enfrentan los niños y jóvenes del barrio de Las Palmeras en Córdoba, el presente estudio busca conocer los valores que establece la práctica deportiva implementada por el Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmeras en estos colectivos. Para ello, se aplica el Cuestionario Multidimensional de Deportividad a una muestra de jugadores, así como un grupo focal con los principales representantes y entrenadores de este. Los resultados muestran que la deportividad alcanzada por los jugadores es muy alta, sin embargo, existen barreras importantes que impiden la efectividad de esta actividad como mecanismos de inserción juvenil.

Palabras Clave: deporte, exclusión social, juventud, valores, integración comunitaria.

Abstract: Given the situation of exclusion faced by children and young people in the Las Palmeras neighbourhood in Córdoba, this study seeks to find out the values established by the sporting practice implemented by the Unión Deportiva Las Palmeras Football Club in these groups. For this purpose, the Multidimensional Sportsmanship Questionnaire was applied to a sample of players, as well as a focus group with the main representatives and coaches. The results show that the sportsmanship achieved by the players is very high, however, there are important barriers that prevent the effectiveness of this activity as a mechanism for youth integration.

Keywords: port, social exclusion, youth, values, community integration.

Referencia normalizada: López-Montero, R.; Delgado-Baena, A.; Vela-Jiménez, R. y Sianes, A. (2025). El deporte como herramienta de transmisión de valores en barrios desfavorecidos: Potencialidades y limitaciones. *Trabajo Social Hoy*, 103 (1), 1-16. Doi: 10.12960/TSH.2025.0007

Correspondencia: Rocío López Montero. Universidad Loyola. Avda. de las Universidades s/n, 41704 Dos Hermanas, Sevilla. Email: rlopezm@uloyola.es

1. INTRODUCCIÓN

La exclusión social sigue siendo una de las principales problemáticas en numerosos barrios de España, particularmente en Andalucía, donde persisten condiciones estructurales que impiden el desarrollo y la integración de sus habitantes (Egea *et al.*, 2008; Vela-Jiménez *et al.*, 2022). A pesar de diversas iniciativas gubernamentales y comunitarias, estas comunidades continúan atrapadas en un ciclo de marginación y pobreza, afectando especialmente a niños y jóvenes (Arenas, 2008; Herrera, 2008). En este contexto, surge una cuestión clave: ¿puede el deporte convertirse en una herramienta efectiva para transformar esta realidad y fomentar valores positivos en estos entornos?

Las políticas públicas dirigidas a revertir esta exclusión han carecido de continuidad y enfoque integral. La fragmentación administrativa y la falta de estrategias coordinadas han limitado su impacto (Vela-Jiménez y Sianes, 2023). En este escenario, el deporte ha sido promovido desde los años 90 como un medio para la inclusión social de jóvenes en riesgo (Debusk y Hellison, 1989; Hellison, 1995; Martinek *et al.*, 1999; Jiménez, 2000). Sin embargo, aunque numerosos programas han intentado utilizar la actividad física con este propósito, muchos han fracasado en producir cambios sostenibles (Cano, 2012).

Este estudio se centra en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba, identificado como el sexto más pobre de España (INE, 2023). Con 2.195 habitantes y un alto porcentaje de población infantil y juvenil, este territorio enfrenta una marcada carencia de recursos educativos y de ocio, lo que limita las oportunidades de sus jóvenes (Catálogo de Barrios Vulnerables de España, 2011). En este contexto, el Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmeras se ha consolidado como un espacio clave de socialización y formación, ofreciendo a 75 jugadores la posibilidad de participar en competiciones locales y provinciales. A través del fútbol, el club busca inculcar valores de respeto, compromiso y trabajo en equipo, promoviendo la inserción social de estos jóvenes.

El objetivo de esta investigación es evaluar hasta qué punto el Club Unión Deportiva Las Palmeras contribuye a la adquisición de valores positivos en los jóvenes del barrio y determinar su efectividad como mecanismo de inserción juvenil. Para ello, el estudio se estructura en cuatro apartados. Primero, se explora el marco conceptual del deporte en contextos de exclusión. A continuación, se presentan los materiales y herramientas de análisis utilizados. Posteriormente, se discuten los resultados obtenidos y, finalmente, se extraen conclusiones que aportan una visión crítica sobre el papel del deporte en la transformación social de comunidades vulnerables.

Este análisis busca no solo identificar las potencialidades del deporte en la transmisión de valores, sino también evidenciar las limitaciones que enfrenta en entornos de exclusión. La comprensión de estos factores es clave para diseñar estrategias efectivas que realmente mejoren la calidad de vida de los jóvenes y contribuyan a su integración en la sociedad.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Las niñas, niños y jóvenes que se desarrollan en contextos de vulnerabilidad social enfrentan en su día a día situaciones de violencia estructural. Vivir la primera etapa de la vida y la adolescencia en entornos de exclusión supone, en muchas ocasiones, no tener un sistema que brinde protección suficiente o que propicie el surgimiento de relaciones sociales e identificaciones saludables, lo que incide en la conducta y en la actitud de las personas más jóvenes ante el futuro (Losada,

2015). El conjunto de privaciones de naturaleza psicosocial que soporta la población en estos entornos, unido a una educación inadecuada durante la infancia o adolescencia supone un factor de riesgo para el desarrollo de problemas cognitivos y socioafectivos (Losada, 2015). Según Becoña (2000) y Sánchez (2013), aquellos que crecen en estos contextos tienen más probabilidad de desarrollar comportamientos delictivos o violentos, sufrir aislamiento social o caer en adicciones.

Ante la gravedad de esta situación son numerosos los mecanismos que, con el objetivo de ofrecer alternativas, se ponen en marcha desde distintos ámbitos. Entre ellos, se encuentran aquellos que hacen del deporte una vía de promoción y desarrollo de valores personales y sociales (González, 2001; Díaz, 2006). La promoción de valores positivos, sin duda, puede ser abordada desde diferentes ámbitos, no obstante, la actividad deportiva, por su popularidad y atractivo entre las personas más jóvenes, y por las estrechas e intensas relaciones humanas que se establecen con su práctica, ofrece oportunidades únicas para el desarrollo de estas (Durán *et al.* 2000). Sus características la convierten en un área ideal para educar en contextos infantiles y juveniles amenazados por problemas de violencia, drogodependencias, marginación o exclusión (Hellison, 1991; Spencer, 1996; Gutiérrez, 1995, 1997).

Ahora bien, el desarrollo de valores personales y sociales no se da *per se*, la simple práctica deportiva no conlleva por sí misma estas consecuencias integradoras, sino que estará influida por la orientación que se le dé (Díaz, 2006; Gutiérrez, 2003; Iturbide-Luquin, 2017; Ponce de León *et al.*, 2009). Para alcanzar la transmisión de valores positivos se requiere un compromiso explícito y una metodología específica, la práctica ha de tener una orientación educativa y ética (Ruiz *et al.*, 2012). Es más, la adquisición de valores es un fenómeno complejo relacionado con las experiencias vitales de cada persona, las cuales se producen en distintos ámbitos, como pueden ser el ámbito familiar, el escolar, el barrio o los medios de comunicación... por lo que es de vital importancia tenerlos en cuenta.

2.1. El deporte como herramienta para la inserción juvenil

Entendiendo el deporte como herramienta pedagógica, es interesante apuntar las razones fundamentales que acreditan al deporte como medio de intervención en el ámbito de la inserción de la juventud en territorios desfavorecidos.

En primer lugar, la popularidad y la relevancia que tiene entre la juventud. En la actualidad la práctica deportiva llega hasta las zonas más olvidadas y la juventud que allí viven quieren participar. La imagen positivizada y amable del deporte en nuestra sociedad permite la cada vez más progresiva inclusión de personas y colectivos que habitualmente han estado alejados de las prácticas deportivas (Leiva y Sánchez, 2012). El deseo de prácticas físicas es captado y aprovechado por los profesionales de lo social más cercanos a ellos (Balibrea, 2002). Así, junto a la extensión y popularización (segmentada) del deporte, se propone la utilización como receta frente a los males sociales. Este nuevo escenario plantea retos en el sistema tradicional y en los modelos de participación ciudadana (Sánchez, 2013).

En segundo lugar, la coincidencia que se produce entre las características de determinadas actividades físicas (carácter informal, el dinamismo y la posibilidad de realizarlas en espacios abiertos) con algunos de los hábitos que suelen adoptar las personas jóvenes en situación de riesgo social (relaciones con su grupo de iguales al aire libre, la falta de planificación, o la actitud de rechazo

a la imposición de las normas sociales predominantes). Los espacios abiertos como lugar de realización responden a las vivencias y experiencias de la juventud de barrio. El carácter práctico y dinámico y los espacios abiertos de las actividades físicas y deportivas son aspectos valorados de forma muy positiva frente a otro tipo de iniciativas de inserción más vinculadas a la escuela, que los adolescentes viven como una obligación. Las actividades físicas y los juegos suponen una forma de aproximarse a personas jóvenes poco habituadas a las normas, a aceptar las reglas del juego sin vivirlas como una imposición forzosa y exterior (Balibrea, 2002). Estas coincidencias facilitan la idoneidad del deporte en las experiencias de inserción.

En tercer lugar, la idoneidad de la práctica futbolística en este tipo de contextos. Parece comprensible que la ductilidad del deporte se multiplique al tratarse de deportes a los que se asocia una difusión tan globalizada, como es el caso del fútbol (Leiva y Sánchez, 2012). Del fútbol-negocio-espectáculo de los grandes clubes a su concreción en partidos entre personas con graves carencias económicas, sociales, familiares. El lugar que ocupa el fútbol en nuestra sociedad lo convierte en un instrumento privilegiado, en la medida que es fácil de proponer como actividad y, una vez implantado, presenta poderosos mecanismos que refuerzan la continuidad de las experiencias. Siempre presente y asociado a la idea de juego el deporte también se plantea como reinención de la realidad, de ahí sus posibilidades emancipadoras y resignificadoras. El juego es un magnífico canal para simbolizar tensiones y, por tanto, liberarlas.

2.2. Aspectos que influyen la práctica deportiva

La transmisión de valores a través del deporte no es solo resultado de la acción deportiva, sino que en este proceso intervienen todos los agentes que contextualizan la práctica. La existencia de determinados elementos que influyen en la relación entre deportes y valores ha de ser tenida en cuenta si se desea profundizar las potencialidades integradoras de la actividad deportiva en entornos de exclusión, así como las barreras a las que se enfrenta.

El deporte, como herramienta pedagógica, debe ir acompañado de una correcta estructura y responsabilidad, con el fin de provocar un óptimo resultado en cuanto a la moralidad y personalidad de las personas más jóvenes (Escartí *et al.*, 2009). En esta estructura el entrenador o entrenadora representa un papel fundamental (Robert, 2001). Sus creencias, valores y conductas tienen un gran e importante efecto en las prácticas deportivas y en la motivación con respecto a las mismas (Balaguer *et al.*, 2008). Además, el apoyo afectivo-emocional que esta sea capaz de brindar es un elemento crucial para el buen desarrollo de los menores y la transmisión de valores positivos (Bronfenbrenner, 2001). Se precisa de fuertes vínculos entre las personas adultas y las niñas y niños a fin de facilitar la internalización de actividades y sentimientos positivos que llevan a la implicación, exploración y elaboración (Gifre y Esteban, 2012).

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la lógica mercantil que opera sobre el deporte (Leiva, y Sánchez, 2012) y en la que se inserta la práctica deportiva desarrollada en entornos excluidos. La situación socioeconómica determina los usos y las prácticas deportivas que se desarrollan en un determinado contexto (Brohm, 1993). Aunque el deporte no es actualmente un asunto exclusivo de élites adineradas no puede obviarse este componente en la configuración de su práctica (Leiva y Sánchez, 2012). La fragmentación de deportes, espacios y usuarios están determinados por el segmento social de pertenencia. En la actualidad las prácticas deportivas se ven influenciadas por un contexto global en el que prima el desarrollo del deporte como negocio en continua ex-

pansión. La mercantilización se incluye dentro de un conjunto de procesos que afectan al deporte en la posmodernidad (Mosquera-González *et al.*, 2003; García, 2006).

Igualmente, es necesario atender a las relaciones de género en el deporte actual. Se ha observado que se está educando a hombres y mujeres de forma distinta en cuanto al deporte, potenciando unos valores u otros en función del sexo (García y Llopis, 2011). La socialización en la que se enmarca los menores responde a parámetros diferenciadores en función del género, los estudios señalan que se asemeja lo masculino con la competitividad, la agresividad y la independencia y lo femenino con la sumisión, la pasividad y el orden (Villaverde, 2009). En este contexto, esta socialización produce una doble discriminación en las chicas, ya que no encuentran espacios seguros donde desarrollar prácticas deportivas quedando excluidas de los beneficios que pueden aportar el deporte.

3. METODOLOGÍA

A fin de estudiar los valores transmitidos por la práctica deportiva dirigida por el Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmeras a los menores en situación de vulnerabilidad social, así como, la efectividad este tipo de actividades como mecanismos de inserción juvenil, se ha desarrollado un estudio que consta de una parte cuantitativa y otra cualitativa.

Por un lado, se ha aplicado la evaluación cuantitativa para medir el grado de deportividad de los participantes. Para ello hemos hecho uso del instrumento validado por Iturbide-Luquin y Elosua-Oliden (2017), el Cuestionario Multidimensional de Deportividad (CMD), el cual puede considerarse una herramienta perfectamente válida en la evaluación de la deportividad. Esta prueba nos ha permitido medir la deportividad de los participantes y así valorar si los aprendizajes y actitudes generadas por el club de fútbol están repercutiendo de forma positiva en el desarrollo y la constitución de la identidad de los más jóvenes. Esta prueba consta de 21 ítems (ver Anexo 1) que responden a los cinco valores que integran el constructo deportividad:

- *Juego limpio* (comprendidos entre Q001 y Q004). Observancia y cumplimiento de las convenciones sociales y las normas, lucha contra la violencia y las trampas e imparcialidad.
- *Disfrute* (comprendidos entre Q005 y Q009). Expansión libre y espontánea de cuerpo y mente como consecuencia de la participación activa en el deporte (entretenimiento, diversión, satisfacción y bienestar).
- *Participación* (comprendidos entre Q010 y Q013). Deseo y voluntad genuina de participar en la competición deportiva aplicando el máximo esfuerzo, aunque se tenga la certeza de perder. No darse por vencido, ser honesto y pensar en cómo mejorar.
- *Respeto* (comprendidos entre Q014 y Q017). Actitud positiva hacia el deporte y los deportistas que integra las nociones de amistad, respeto, tolerancia y espíritu deportivo.
- *Compromiso* (comprendidos entre Q0118 y Q021). Implicación con la participación deportiva, la superación personal y la cooperación con los compañeros.

Se aplicó un cuestionario a una muestra representativa del 25% de los 75 jugadores que conforman el Club de Fútbol U.D. Las Palmeras, es decir, 18 participantes: 5 de la categoría infantil (6-13 años), 6 cadetes (14-15 años) y 7 juveniles (16-18 años). En términos de género, se observa que el 100% de los encuestados son chicos, ya que el club no cuenta con equipo femenino desde hace años. Respecto al tiempo de permanencia en el club, el 39% de los jugadores lleva un año en el equipo, otro 39% ha permanecido entre 3 y 6 años, y el 22% supera los 7 años de antigüedad. Al ser consultados sobre su continuidad en el club, el 100% expresó su intención de seguir jugando en las próximas temporadas. En cuanto a la práctica de otras disciplinas deportivas, solo el 22% de los encuestados afirmó realizar otro deporte además del fútbol. Finalmente, se destaca que el 100% de los jugadores completó todos los ítems del cuestionario, garantizando la validez de la muestra.

Una vez recogida toda la información, se pasa al análisis de los datos y la redacción de las conclusiones. Es necesario apuntar que para analizar los datos del cuestionario cada ítem se ha evaluado como respuesta a una serie de afirmaciones siguiendo una escala de Likert, donde 0 significa nunca y 5 siempre. Además, hay que tener en cuenta que las afirmaciones se encuentran redactadas indistintamente como positivas o negativas por lo cual ha sido necesario invertir la puntuación de las respuestas en algunos casos con el objetivo de facilitar la presentación e interpretación de los resultados. Por tanto, los resultados siempre se han interpretado de la siguiente manera: Cuanto más bajo ha sido la puntuación obtenida por una variable, peor ha sido la adquisición de los valores por parte de los jugadores. Por consiguiente, cuanto más alta ha sido la puntuación obtenida, más se ha adquirido dicho valor.

De forma complementaria, se llevó a cabo una evaluación cualitativa para conocer la percepción de los entrenadores y el personal del club sobre la acogida de la actividad en las distintas esferas del entorno cercano de los niños y jóvenes. Para ello, se optó por realizar un *focus group*. Según Sampieri *et al.* (2010), este método es más efectivo cuando participan entre 3 y 12 personas, con un moderador encargado de guiar la discusión y mantener el enfoque en el tema de estudio. En nuestro caso, participaron 5 personas clave del club. Para preservar su privacidad, no se incluyen sus nombres, sino sus respectivos roles dentro de la institución:

- Presidente del Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmeras.
- Director deportivo.
- Entrenador juvenil.
- Entrenador de cadetes.
- Entrenador infantil.

Una vez recogida toda la información, se pasa a la transcripción de la actividad en su totalidad y al análisis de la información obtenida. El método de análisis elegido es el análisis de discurso, con el objetivo de conocer la estructura de la narración en que se expresan los diferentes relatos. Se privilegia una lógica deductiva, que permite determinar ejes temáticos-analíticos relevantes (Cornejo *et al.*, 2008).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados cuantitativos

Atendiendo a las respuestas dadas a los 36 ítems que forman el cuestionario, la Figura 1 expone la puntuación media de cada uno de los ítems que lo componen. Se observa que la mayoría de los ítems superan la media, solo tres de ellos no alcanzan esta puntuación. Además, se aprecia que muchos de ellos se encuentran cerca o en la puntuación máxima. Por lo que se puede inferir que, si la actividad física y el deporte se desarrolla de forma correctamente planificada y con una metodología específica, se traduce en la promoción de valores entre los más jóvenes.

Figura 1. Resultados del cuestionario por ítems

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1. Los ítems mejores valorados y los peores valorados

Las cuestiones mejor valoradas son 6, 7, 8, 14, 15 y 19 todas con una puntuación máxima de 4 puntos. Lo que muestra que para los chicos el disfrute, respeto y compromiso son valores cruciales en el deporte. Estos resultados responden a la idea del deporte como fue de placer y bienestar, a la vez que instrumento que permite potenciar una actitud positiva hacia los deportistas y los técnicos, lo cual integra las nociones de respeto, tolerancia y espíritu deportivo, así como una implicación con el equipo lo que se traduce en la importancia que dan a la amistad y cooperación.

Tabla 1. Ítems mejor valorados

Q006	Disfruto cuando practico deporte	4 puntos
Q007	Me divierto haciendo deporte	4 puntos
Q008	Disfruto practicando deporte con mis amigos	4 puntos
Q014	Muestro respeto hacia los adversarios	4 puntos
Q015	Muestro respeto hacia los árbitros	4 puntos
Q019	Me comprometo al máximo por el bien de mi equipo	4 puntos

Fuente: Elaboración propia.

Las cuestiones peor valoradas son la 3, 13 y 4 todas con menos de 2 puntos. Lo que muestra que para estos chicos ganar es importante, les importa el resultado. Igualmente se comparan con el trabajo del adversario. Estos datos no muestran más que la existencia de determinados valores de nuestra sociedad y nuestro tiempo como pueden ser el individualismo, la competitividad, el éxito... Y, como hemos visto, el deporte se impregna de todos los valores que operan en la actualidad, una amalgama de elementos no siempre controlables o deseables (Leiva y Sánchez, 2012).

Tabla 2. Ítems peor valorados

Q003	No me importa perder si me divierto	1,28 puntos
Q013	Cuando el otro equipo juega duro, yo también lo hago	1,35 puntos
Q004	No me importa el resultado de la competición	1,67 puntos

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Percepción general agrupada por valores

Atendiendo a los datos cuantitativos proporcionados por el CMD la deportividad en los jóvenes en general es alta. Los valores disfrute, respeto y compromiso presentan una puntuación muy alta, llegando a alcanzar muchos de sus ítems la puntuación máxima. El deporte estimula un sentimiento de respeto por las reglas y compañeros, ya que se considera un fenómeno social de promoción personal y grupal, agrupando una amplia variedad de valores (Díaz, 2006). Los valores participación y juego limpio presentan los valores más bajos. El primero de ellos comprende varios ítems que no alcanzan la puntuación media. En general, es posible afirmar que los menores y los jóvenes que practican fútbol en la Unión Deportiva Las Palmeras presentan una puntuación superior a la media establecida por Iturbide-Luquin y Elosua-Oliden (2017), para la práctica del fútbol. Esto puede estar determinado por ser el único deporte que se promociona en el barrio, al que acuden los chicos por verdadera vocación. Lo cual puede hacer que la transmisión de los valores que promueve la deportividad, cale en este tejido social de forma más profunda.

Figura 2. Percepción general agrupada por valores

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Percepciones cruzadas

Al relacionar el perfil de los jóvenes con las respuestas que dan a cada una de las categorías abordadas en el cuestionario se obtienen los resultados reflejados en la Figura 3. Al adentrarnos en el análisis y comparar el resultado de las medias obtenidas según grupos de edad podemos afirmar que, en general, la deportividad mostrada por los menores es ligeramente superior a la de los mayores. Esto se debe a las respuestas obtenidas en las preguntas dedicadas a la *participación* y *juego limpio* alcanzan una mayor en los chicos de menor edad que las respuestas dadas por los mayores, lo que muestra una pérdida de estos valores a lo largo del tiempo, es decir, los menores van dejando atrás estos valores a medida que van creciendo. Igualmente, este dato puede estar relacionado con el desinterés por el deporte a medida que se van cumpliendo años. González (2013) apunta que el abandono de la práctica deportiva se incrementa substancialmente en este tramo de edad que va de los 12 a los 18 años.

Figura 3. Percepción agrupada por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia.

Si nos centramos en las diferencias encontradas por actividad deportiva, vemos cómo de forma general la deportividad en el fútbol es menor. La puntuación media de aquellos que practican otro deporte es mayor que la de aquellos que no lo hacen. Esto se debe a las respuestas obtenidas en las preguntas dedicadas a la *participación y juego limpio* alcanzan una puntuación inferior en aquellos que no practican otro deporte que las respuestas dadas por los que sí lo hacen, lo que muestra un desarrollo claro de estas competencias en la práctica de otros deportes. Hay que destacar la utilización omnipresente del fútbol en la mayoría de los programas desarrollados con población en riesgo de exclusión social, así como la relación entre el fútbol y el éxito individual que transmiten los medios de comunicación (Velázquez, 2002). Es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de profundizar en los resultados, pues puede estar influyendo de forma negativa en la adquisición de valores como la cooperación o la horizontalidad. Esta insistencia en el fútbol reduce los ricos matices que otros deportes aportarían a las intervenciones y condicionan los resultados (Balibrea, 2004).

Figura 4. Comparación de respuestas según la práctica de otros deportes

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Resultados derivados del análisis cualitativo

Una vez conocidos los valores que se generan de la práctica deportiva es necesario ponerlos en diálogo con los valores que emanan del contexto de exclusión. El éxito de estos programas guarda una estrecha relación con la idea de modelos ecológicos, es decir, modelos que abarquen a todos los sectores implicados en la realidad social de estos jóvenes (Jiménez, 2006). En este sentido, no solo es necesario tener en cuenta la disposición de estos ante la práctica deportiva, sino la estructura social que enmarca estos procesos. Es crucial profundizar en el papel que juegan técnicos, familias, administraciones y la propia sociedad (Leiva y Sánchez, 2012). Igualmente, es importante indagar hasta qué punto la adquisición de estos valores puede contribuir a la prevención de conductas antisociales y a la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones (Collingwood, 1997; Martinek y Hellison, 1997; Danish y Nellen, 1997; Jiménez, 2006). La información cualitativa extraída del *focus group* realizado a los demás agentes implicados en el proyecto apunta a estas cuestiones.

Por un lado, los técnicos señalan importantes procesos de exclusión a los cuales se ven continuamente expuestos. Contemplar la esfera del poder o, si se prefiere, de la participación en este

ámbito nos lleva tener en cuenta no solo la práctica deportiva que desarrollan los jóvenes, sino a la propia estructura social que enmarca esta práctica (Leiva y Sánchez, 2012). En este sentido, vemos la enorme contradicción que se produce entre la generación de valores positivos a través de la propia actividad deportiva y un entorno hostil que excluye la participación de estos jóvenes en un contexto deportivo más amplio.

«Para la federación, un club como Las Palmeras no puede representar a Córdoba en Andalucía.»

En este sentido, es necesario apuntar los prejuicios y la violencia a los que el club se ve sometido por parte de los vecinos de otros barrios y la sociedad en general. Durante el año se organizan partidos con otros equipos de fútbol en los que es necesario tener en cuenta la relación con otros territorios de la ciudad. Estos encuentros, por un lado, evidencian la exclusión a la que se ven sometidos los jóvenes; ha habido casos en los que los jugadores han sufrido violencia física por su lugar de procedencia. Por otro lado, dan lugar a que puedan mostrar los logros alcanzados por la práctica realizando así una labor de participación y sensibilización social. La búsqueda de trascendencia supralocal y mediática lleva una fuerte repercusión social: para romper los estigmas es necesario evidenciar lo que se hace ante quienes califican, no solo ante quienes son calificados (Leiva y Sánchez, 2012).

«También es verdad que nosotros tenemos una cruz muy grande [...]. Los pueblos nos esperan con la escopeta cargada, como si fuéramos a la guerra en vez a jugar al fútbol. Y eso se ve en nuestros niños todo lo que tienen que aguantar.»

Igualmente, la precariedad económica en estos territorios es un aspecto a tener en cuenta. Entre los factores que ayudarían a determinar y potenciar la práctica deportiva se encuentran las instalaciones necesarias, el material deportivo indispensable, así como el coste que supondrá para las familias la federación o los desplazamientos a los pueblos donde se realizan las competiciones. El resultado es la falta de recursos para acceder a la práctica de determinados deportes, provocando un estancamiento de la actividad física en los más jóvenes (Balibrea y Santos, 2010). La falta de recursos es motivo de exclusión de los jugadores del club respecto a los demás clubes, lo cual supone una de las principales razones en el abandono de la práctica deportiva (Fernández-Gavira et al. 2017).

«Tenemos que alternar los días para no coincidir porque no tenemos suficientes balones. Tenemos 15 balones, aquí cada balón que se embarca se pierde. No tenemos periquitos y las gradas las pusieron de pádel, no son gradas de fútbol. Y vamos a muchos sitios y van todos vestidos menos nosotros, y da vergüenza, pero bueno vergüenza ninguna que llevamos así toda la vida.»

Un aspecto esencial, pero muy difícil de conseguir con estas poblaciones debido a la especial situación que padecen, es la implicación familiar (Jiménez, 2006). La continuidad entre los distintos sistemas es necesaria en la interiorización de valores. El potencial de desarrollo se incrementa en función de los vínculos establecidos entre un escenario y otros contextos en los que se ve implicada la juventud (Gifre y Esteban, 2012; Lamonedá, 2020; Bronfenbrenner, 2001). En este sentido, se observa una desconexión entre el trabajo desarrollado por el club de fútbol y la implicación de la familia. Si se lograra la colaboración de los familiares los valores transmitidos en la práctica deportiva serían susceptibles de ser transmitidos en sus entornos más cercanos, lo cual posicionaría al club de fútbol como motor de transformación social.

«Ellos llegan “ahí lo tienes”, “¿a qué hora vengo a por él?” y ya está. Si ellos vieran el esfuerzo que le cuesta al club... Si su padre se presta a llevarlo y así ve el esfuerzo que hacen, eso ayuda a que vea que se porta allí bien. “Oye mi hijo se porta, yo no voy a pegar tampoco el cante”.»

«Algo bien estaremos haciendo porque aquí normalmente los niños de fuera no han venido a jugar aquí al barrio, los padres no quieren... Y este año el 70% de juvenil son de aquí y el 30% son de fuera.»

Ante este panorama la figura de la persona entrenadora juega un papel fundamental (Marques, 2013; Jiménez, 2006). En los entornos de exclusión estas no solo tienen que desempeñar funciones relacionadas con la enseñanza del deporte, sino que operan como educadoras de los más pequeños. Por ello, su desempeño implica un alto nivel de preparación técnica, de manera que queden cubiertos tanto los aspectos técnicos deportivos como el acompañamiento socioeducativo (Balibrea, 2002; Botero, 2021). En este escenario en el que los roles se relajan, es habitual que la persona entrenadora conozca más profundamente a los jóvenes (sobre sus necesidades, esperanzas, motivaciones) y viceversa. Lo que también ocurre entre al calor del partido se manifiestan sentimientos que en otro momento o lugar se evitan u ocultan: abrazos, gritos, risas y decepciones, entre muchos otros (Leiva y Sánchez, 2012).

«Más que entrenadores somos educadores. Les enseñamos los valores de la vida, el respeto, el compañerismo... sobre todo eso. Y enseñarlos a perder, porque en la vida muchas veces se pierde más que se gana.»

5. CONCLUSIONES

El deporte es un escenario idóneo para establecer valores que, a medida que se consolidan, podrían tener su reflejo en comportamientos prosociales. La práctica desarrollada por el Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmeras tiene un impacto positivo en la población con los que trabaja. La deportividad transmitida por club es adquirida por los niños y jóvenes del barrio en un alto grado. En este sentido, el club podría funcionar como importante elemento de transformación en este entorno.

Entre los factores clave en esta transmisión de valores, destacan dos elementos fundamentales. En primer lugar, la estructura del club, que permite consolidar el deporte como una herramienta pedagógica efectiva. En segundo lugar, el papel del entrenador, quien no solo enseña la técnica deportiva, sino que se convierte en un modelo de referencia para los jóvenes. Su compromiso y enfoque educativo son determinantes para orientar la práctica deportiva hacia la formación en valores.

Sin embargo, y a pesar de las bondades que presenta esta práctica, es necesario apuntar las barreras que supone el contexto en el que se inserta. Los elementos estructurales que llevan a la exclusión a estos entornos entran en contradicción con los valores transmitidos por la práctica deportiva. Para alcanzar los objetivos de inclusión que esta actividad se propone es necesario contar con el apoyo institucional, así como con el apoyo resto de referentes en el barrio. Solo si se logra minimizar la influencia negativa del contexto más amplio, el deporte educativo puede comenzar a ser un elemento realmente transformador en estos entornos.

En este sentido, el deporte ha de formar parte de planes globales, paritarios y continuos en el tiempo. Se hace imprescindible una voluntad política que encabece la iniciativa de desarrollar un programa con enfoque multinivel que incluya a las prácticas deportivas. La parcialidad y la brevedad de las experiencias en algunos casos reduce la intervención a acciones puntuales cuyos objetivos se pueden quedar en soluciones parciales, paliativas, al entrar en contradicción con el contexto generalizado de exclusión que enfrentan el día a día estos jóvenes. Será necesario tender hacia programas globales y con continuidad, que recojan prácticas sistémicas, no sexistas, creativas, capaces de propiciar en estos colectivos la adquisición e interiorización de valores integrados en sus hábitos de vida y su contexto social más amplio.

La capacidad del deporte como un medio para mejorar la cohesión social en los grupos desfavorecidos es demostrada en numeras experiencias. Sin embargo, no conviene caer en un triunfalismo que nos lleve a considerar el deporte como remedio universal, ignorando las dificultades que contiene al estar también atravesado por numerosas tensiones sociales. En tiempos en los que se hacen necesarios los lenguajes comunes que articulen las necesidades y las esperanzas, no se debe olvidar el poderoso lenguaje unificado del deporte en general y del fútbol en particular. Puesto que, el deporte, si se encuentra respaldado por una estructura económico-social coherente, constituye un instrumento para promover una sociedad más inclusiva y luchar contra la exclusión de las personas más vulnerables.

Por tratarse de un estudio exploratorio, el número reducido de participantes es un factor que debe tenerse en cuenta para la generalización de los resultados encontrados. En investigaciones futuras se sugiere ampliar el número participantes para que la información obtenida pueda servir de base para la creación de programas para poblaciones en riesgo de exclusión social. También resulta pertinente la idea de realizar estudios transversales para investigar el camino de estos jóvenes en el tiempo y comparar con otros jóvenes en la misma situación de riesgo social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvariñas-Villaverde, M., Fernández-Villarino, M.ª A., y López-Villar, C. (2009). Actividad física y percepciones sobre deporte y género. *Revista de investigación en educación*, 6, 113-122.
- Arenas, A. (2008). La familia en su entorno social. Un estudio sobre familias en situación de riesgo y sus vecindarios. Trabajo de investigación no publicado, Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J. L., y Tomás, I. (2008). Análisis de las propiedades psicométricas de la versión española del Cuestionario de Clima en el Deporte. *Revista de Psicología del deporte*, 18(1), 73-83.
- Balibrea, E., Santos, A., y Lerma, I. (2002). Actividad física, deporte e inserción social: un estudio exploratorio sobre los jóvenes en barrios desfavorecidos. *Apunts. Educación física y deportes*, 3(69), 106-111.
- Balibrea, E., Santos, A., y Lerma, I. (2004). Un estudio exploratorio: Actividad física, deporte e inserción social de jóvenes en barrios desfavorecidos. Valencia: Elibro.

- Balibrea, E., y Santos, A. (2010). Deporte en los barrios: ¿integración o control social? Valencia: Universitat Politècnica de València.
- Becoña, I. (2000). *Los adolescentes y el consumo de drogas*. Papeles del Psicólogo.
- Botero, M. (2011). Reflexión sobre propuestas pedagógicas basadas en el deporte para contribuir a la formación de valores en adolescentes.
- Bronfenbrenner, U. (2001). The bioecological theory of human development. En N. Smelser y P. Batles (eds.), *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*, 6963- 6970. New York: Elsevier.
- Cano, A. B. (2012). Jóvenes y efecto barrio. Un estudio comparado de Barcelona y Milán. *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*, 5(2), 138-152.
- Catálogo de Barrios Vulnerables de España (2011). Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Universidad Politécnica de Madrid v. 05/2021.
- Collingwood, T. (1997). Providing physical fitness Programs to At-risk Youth. *Quest*, 49, 67-84.
- Cornejo, M., Mendoza, F., y Rojas, R. C. (2008). La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. *Psykhé*, 17(1), 29-39.
- Danish, S. J., y Nellen, V. C. (1997). New roles for sport psychologists: Teaching life skills through sport to at-risk youth. *Quest*, 49(1). 100-113.
- Debusk M., y Hellison, D. (1989). Implementing a physical education self-responsibility model for delinquency prone youth. *Journal of Teaching Physical Education*, 8(2), 104-112.
- Díaz, A. (2006). La educación en valores: avatares del currículum formal, oculto y los temas transversales. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 8(1).
- Durán, J., Gómez, V., Rodríguez, J. L., y Jiménez, P. J. (2000). La actividad física y el deporte como medida de integración social y de prevención de violencia: un programa educativo con jóvenes socialmente desfavorecidos. I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Cáceres: Área de actividad física y salud, 405-414.
- Egea, C., Nieto, J. A., Domínguez, J., y González, R. (2008). *Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía. Análisis y potencialidades*. Consejería de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía.
- Escartí, A., Buelga, S., Gutiérrez, M., y Pascual, C. (2009). El desarrollo positivo a través de la actividad física y el deporte: el programa de responsabilidad personal y social. *Revista de Psicología general y aplicada*, 62(1-2), 45-52.
- Fernández-Gavira, J., Huete-García, Á., y Vélez-Colón, L. (2017). Vulnerable groups at risk for sport and social exclusion. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(1), 312-326.

- García, M. (2006), *Posmodernidad y deporte: entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005*, Madrid: CIS, CSD.
- García, M., y Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas y Consejo Superior de Deportes.
- Gifre, M., y Esteban, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner. *Contextos Educativos*, 15, 79-92.
- González, F. (2001). Educar en el deporte. Educación en valores desde la educación física y la animación deportiva. Madrid: CCS.
- González, S. (2013). Estudio de las etapas de formación del joven deportista desde el desarrollo de la capacidad táctica: aplicación al fútbol. En Castejón, F. J., Giménez, F., Jiménez, F., y López, V. (coords.), *Investigaciones en formación deportiva*, 417-441. Sevilla: Wanceulen.
- Gutiérrez, M. (1995). Valores Sociales y Deporte. La Actividad Física y el Deporte como Transmisores de valores sociales y personales. Editorial Gymnos. Madrid.
- Gutiérrez, M. (1997). Los Valores Sociales y el Deporte. *Actualidad Docente. Confederación Española de Centros de Enseñanza*, 189, 46-48.
- Gutiérrez, M. (2003). *Manual sobre valores en la educación física y el deporte*. Barcelona. Ed. Paidós.
- Hellison, D. (1991). The Whole Person in Physical Education Scholarship: Toward Integration, *Quest*, 43, 307-318.
- Hellison, D. (1995). Teaching responsibility through physical activity. *Champaign: Human Kinetics*.
- Herrera, J. (2008). *La reinención de los derechos humanos*. Atrapasueños.
- INE (2023). Informe de Indicadores Urbanos. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Iturbide-Luquin, L. M., y Elosua-Oliden, P. (2017). Los valores asociados al deporte: análisis y evaluación de la Deportividad. Universidad del País Vasco. *Revista de Psicodidáctica*, 22(1), 29-36.
- Jiménez, P. J. (2000). Modelo de Intervención para educar en valores a jóvenes en riesgo a través de la actividad física y el deporte. Departamento de Física e Instalaciones aplicadas a la Edificación, al Medio Ambiente y al Urbanismo, Universidad Politécnica de Madrid.
- Jiménez, P. J. (2006). Propuesta de intervención con jóvenes socialmente desfavorecidos a través de la actividad física y el deporte. *Artigo*, 30-47.
- Lamonedá, J. (2020). Aplicación del modelo bioecológico en Educación Física en contextos de exclusión social. *Didacticae*, 7, 103-118.

- Leiva, F. G., y Sánchez, M. J. (2012). Deporte y exclusión social extrema. El caso de las personas sin hogar. *ANDULI. Revista Andaluza de Ciencias Sociales* (11), 133-144.
- Losada, A. V. (2015). *Familia y Psicología*. Argentina. Dunken.
- Marqués, M., Sousa, C., y Cruz Feliu, J. (2013). «Estrategias para la enseñanza de competencias de vida a través del deporte en jóvenes en riesgo de exclusión social». *Apunts. Educación física y deportes*, 2 (112) 63-71.
- Martinek, T., y Hellison, D. (1997). Fostering resiliency in underserved youth through physical activeity. *Quest*, 49, 34-39.
- Martinek, T., McLaughlin, D., y Schilling, T. (1999). Project Effort: teaching responsibility beyond the gym. *Joperd*, 70, (6) 59-65.
- Mosquera-González, M. J. (2003). Deporte y postmodernidad. En *Deporte y postmodernidad*, 15-18, Librerías deportivas Esteban Sanz.
- Ponce de León, A., Sanz, E., Valdemoros, M. A. y Ramos, R. (2009). Los valores personales en el ocio físico-deportivo. Un estudio con jóvenes, padres y profesores. *Bordén*, 61 (1), 29-41.
- Robert, G. C. (2001). Understanding the dynamics of motivation in physical activity. The influence of achievement goals on motivational processes. En Roberts, (ed.), *Advances in sports and exercise motivation*, 1-50, Champaign, IL; Human Kinetics.
- Ruiz J. V. (2012). *Nuevas perspectivas para una orientación educativa del deporte*. Madrid: C.C.S.
- Sampieri, R., Collado, C., y Lucio, B. (2010). Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. *Metodología de la Investigación México*, 425.
- Sánchez, A. (2013). *Guía Metodológica para la Implantación de una Intervención Preventiva Selectiva e Indicada*. *Servicios Editoriales*. Madrid, España.
- Spencer, A. (1996). Ethics in Physical and Sport Education. *Joperd*, 67 (7), 37-39.
- Vela-Jiménez, R., Sianes, A., López-Montero, R., y Delgado-Baena, A. (2022). The incorporation of the 2030 agenda in the design of local policies for social transformation in disadvantaged urban areas. *Land*, 11(2), 197.
- Vela-Jiménez, R., y Sianes, A. (2023). Desafíos para la gobernanza participativa de las políticas de transformación social en los barrios desfavorecidos de Andalucía: adopción multinivel y adaptación al territorio. Universidad Loyola.
- Velázquez, R. (2002). Educación deportiva y desarrollo moral: algunas ideas para la reflexión y para la práctica. *Revista Tándem. Didáctica de la Educación Física*, 7, 7-20.

ANEXOS

Anexo 1: cuestionario de valoración

Estamos realizando un estudio sobre la relación entre el deporte y los valores. Concretamente se desea conocer los valores de las personas de tu edad en relación con el fútbol. Y nos gustaría contar con tu participación y la de tus compañeros.

Tus respuestas son anónimas y, por lo tanto, nadie sabrá que este es tu cuestionario.

Para comenzar nos gustaría saber algunas cosas sobre ti:

¿Qué edad tienes? _____

¿Eres chico o chica? _____

¿Cuánto tiempo llevas practicando futbol en Unión Deportiva Las Palmeras? _____

¿Con que frecuencia asistes a la asociación deportiva? _____

¿Te gustaría continuar el próximo curso? _____

¿Practicas algún otro deporte? ¿Dónde y cuándo? _____

En el siguiente cuestionario aparecen frases que expresan lo que las personas podemos valorar cuando participamos en un deporte de equipo. Señala con una x según lo importante que sea para ti lo que expresa cuando juegas al fútbol.

N.º	ÍTEM	NUNCA	POCAS VECES	ALGUNAS VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
1.	No me importa el resultado, lo importante es participar					
2.	Lo importante en el deporte no es competir, es participar					
3.	No me importa perder si me divierto					
4.	No me importa el resultado de la competición					

N.º	ÍTEM	NUNCA	POCAS VECES	ALGUNAS VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
5.	Practico deporte porque me gusta					
6.	Disfruto cuando practico deporte					
7.	Me divierto haciendo deporte					
8.	Disfruto practicando deporte con mis amigos					
9.	Juego para sentirme bien					
10.	Cuando un rival la toma conmigo, le pago con la misma moneda					
11.	Respondo a las provocaciones					
12.	Cuestiono al árbitro si está siendo injusto en una decisión					
13.	Cuando el otro equipo juega duro, yo también lo hago					
14.	Muestro respeto hacia los adversarios					
15.	Muestro respeto hacia los árbitros					
16.	Cuando pierdo felicito a mi adversario, sea quien sea					

N.º	ÍTEM	NUNCA	POCAS VECES	ALGUNAS VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
17.	Intento llevarme bien con mis oponentes fuera de las competiciones					
18.	Procuro esforzarme de igual manera en todas las competiciones					
19.	Me comprometo al máximo por el bien de mi equipo					
20.	Busco remedios para mejorar mis puntos débiles					
21.	Acepto y respeto las reglas					